

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA RAQAMLI TA’LIM RESURSLARINI YARATISH KOMPETITENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi

Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli ta’lim resurslarining ahamiyati va bo‘lajak o‘qituvchilarda ularni yaratish kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari o‘rganilgan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda kreativlik, texnologik bilim, pedagogik dizayn va o‘z-o‘zini rivojlantirish motivatsiyasining o‘rni aniqlangan.

Kalit so‘zlar:Bo‘lajak o‘qituvchilar, raqamli kompetentlik, pedagogik-psixologik xususiyatlar, o‘qituvchilarni tayyorlash, texnologik pedagogika,kreativlik

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DEVELOPING DIGITAL EDUCATION RESOURCE CREATION COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS

Annotation: This article examines the importance of digital educational resources in the modern educational process and the pedagogical and psychological characteristics of developing future teachers’ competence in creating them. The study identifies the role of creativity, technological knowledge, pedagogical design, and motivation for self-development in enhancing the digital competence of future teachers.

Keywords: future teachers, digital competence, pedagogical and psychological characteristics, teacher training, technological pedagogy, creativity.

Zamonaviy axborot jamiyatida raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasiga integratsiyasi ta’lim sifatini oshirishning muhim omiliga aylanmoqda.Raqamli ta’lim

resurslari – bu raqamli shaklda taqdim etilgan va ta’lim maqsadlarida qo‘llaniladigan mahsulotlar bo‘lib, ularga fotosuratlar, video fragmentlar, statik va dinamik modellar, virtual haqiqat va interaktiv modellashtirish obyektlari, xaritalar, audio yozuvlar, belgili obyektlar va ishchi grafiklar kiradi[1] Bo‘lajak o‘qituvchilarni raqamli asr talablariga javob beradigan mutaxassislar sifatida tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalasidir.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda Prezident qaror va farmonlarida pedagog kadrlarni zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llay oladigan, innovatsion fikrlovchi, mustaqil ta’lim faoliyatini tashkil eta oladigan shaxs sifatida tayyorlash zarurligi alohida ta’kidlanmoqda. Shundan kelib chiqib, bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli ta’lim resurslarini yaratish bo‘yicha kasbiy kompetentligini rivojlantirish nafaqat ularning texnik tayyorgarligi, balki pedagogik va psixologik jihatdan puxta shakllanishini ham talab etadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli ta’lim resurslarini yaratish kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini tahlil qilishdan avval, eng avvalo “o‘qituvchi” tushunchasining tub mohiyatini aniqlab olish zarur. Raqamli resurslar yaratish kompetentligi aynan o‘qituvchining kasbiy mohiyati, vazifalari va faoliyat mexanizmlaridan kelib chiqadi.

O‘qituvchi – bu ta’lim dasturini yetkazib beruvchi, ta’lim oluvchilarning ishtirokini baholovchi va ta’lim dasturini boshqarish hamda unga doimiy va muhim rahbarlik qiluvchi shaxsdir.[2]

K.D. Ushinskiy o‘qitish va tarbiyada ko‘p narsa o‘qituvchiga bog‘liqligiga ishonch hosil qilgan va uning faoliyatini insonshunoslik deb atagan[3]

Mashhur matematik M.V. Ostrogradskiy shunday deb yozgan edi: “Yaxshi o‘qituvchi yaxshi ta’lim oluvchilarni tarbiyalaydi”. [3]

O‘qituvchining faoliyati talabalarning mustaqil ta’lim va bilim faoliyati uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishga, ularga pedagogik va uslubiy yordam ko‘rsatishga, pedagogik munosabatlarning usullari, vositalari va shakllari tizimidan

foydalanish asosida didaktik, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishni ta'minlashga qaratilgan.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlaganimizda asosiy e'tibor, ularga o'z ishida mohir bo'lishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rganishlari, ularni kelajakda o'qituvchilik faoliyatlarini olib borish jarayonida duch keladigan muammolarni hal etishga va moslashishga hamda bu sohadagi qiyinchiliklarga bardosh bera olishga tayyorlaydi.

Goods Ta'lim Lug'atiga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash– bu ta'lim sohasi vakili sifatida insonni kasbiy faoliyatga tayyorlash yoki ushbu faoliyatni yanada samarali bajarishiga ko'mak beruvchi barcha rasmiy va norasmiy tadbirlar hamda tajribalardir.[2]

Pedagogik nuqtayi nazardan, raqamli ta'lim resurslarini yaratish kompetentligini rivojlantirish o'qituvchining kasbiy kompetentlik tizimida alohida o'rin tutadi. Bu kompetentlik o'z ichiga bir nechta tarkibiy qismlarni oladi: pedagogik-texnologik kompetentlik, raqamli didaktik kompetentlik, media savodxonlik, axborot madaniyati, hamda psixologik moslashuvchanlik. Ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishi o'qituvchiga zamonaviy raqamli vositalar yordamida o'quv jarayonini loyihalash, tashkil etish va tahlil qilish imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda ushbu kompetentlikni shakllantirishda pedagogik yondashuvning markazida faol ta'lim metodlari, ijodiy fikrlashni rag'batlantirish, mustaqil faoliyatni tashkil etish hamda reflektiv tahlil muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon, o'z navbatida, o'qituvchining shaxsiy faolligini, motivatsiyasini va o'z ustida ishlashga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytiradi.[4]

Psixologik nuqtayi nazardan esa, raqamli ta'lim resurslarini yaratish kompetentligini rivojlantirish – bu shaxsning kreativlik, innovatsion tafakkur, metakognitiv nazorat, moslashuvchanlik va raqamli muhitda o'zini boshqara olish kabi fazilatlarini shakllantirish jarayonidir. Bo'lajak o'qituvchi raqamli muhitda o'z faoliyatini samarali tashkil eta olishi uchun o'zining emotsional barqarorligi, motivatsion tayyorgarligi va o'z-o'zini baholash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Bu

esa, psixologik jihatdan qulay o‘quv muhitini yaratish, raqamli vositalardan ijodiy foydalanish va stress holatlarida to‘g‘ri qaror qabul qila olishni taqozo etadi.[5]

Bundan tashqari, raqamli ta‘lim resurslarini yaratishda kommunikativ va hamkorlik ko‘nikmalari ham muhim o‘rin tutadi. Chunki raqamli ta‘lim muhiti ko‘pincha jamoaviy ishlash, tarmoq hamkorligi, onlayn platformalarda muloqot qilish va fikr almashish jarayonlari bilan bog‘liq. Shu sababli, bo‘lajak o‘qituvchilarni psixologik jihatdan jamoaviy ijodga, ochiq fikrlashga va hamkorlikka tayyorlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta‘lim tizimida raqamli ta‘lim resurslari o‘quv jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, bo‘lajak o‘qituvchilardan nafaqat fan bilimlariga, balki yuqori darajadagi raqamli kompetentlikka ega bo‘lishni talab etmoqda. Raqamli kompetentlikning samarali shakllanishida kreativlik, texnologik bilimlar, pedagogik dizayn ko‘nikmalari hamda o‘z-o‘zini rivojlantirishga bo‘lgan ichki motivatsiya muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, o‘quv jarayonida konstruktivistik yondashuv, faol va reflektiv ta‘lim metodlaridan foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil fikrlashini, muammolarni hal etish qobiliyatini va raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish salohiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. 1.E-Resources and it’s types. Md.ashikuzzaman. January 7, 2014
2. 2..Dori Lal. A Journey of Teacher Education.... Meaning of “Teacher”.
June 2016
3. С.Д.Якушева. “Основы педагогического мастерство и профессионального саморазвития”
4. Richard M. Ryan and Edward L. Deci. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. January 2000.55(1):68-78.
5. <https://www.simplypsychology.org/self-efficacy.html>